

Fonctionnement des cantines scolaires installées dans le cadre des projets de développement dans le département de l'Atacora au Bénin

Functioning of school canteens installed as part of development projects in the Atacora department in Benin

DJAGBA Adolphe

Doctorant

École Supérieure Robert de Sorbon

Cotonou Bénin

adolwigea11@yahoo.fr

ABODOHOUI Alexis

Enseignant chercheur

Maître de Conférences –Agrégé des Sciences de Gestion

Faculté des Sciences Economiques et de Gestion

Université de Parakou

Parakou – Bénin

abodohoui@gmail.com

NOUATIN Guy Sourou

Enseignant chercheur

Professeur Titulaire des universités de CAMES

Faculté d'Agronomie

Université de Parakou

Parakou – Bénin

guy.nouain@fa-up.bj

Date de soumission : 01/01/2023

Date d'acceptation : 08/03/2023

Pour citer cet article :

DJAGBA.A & AL (2023) « Déterminants de la participation de la société civile à l'efficacité et à la durabilité des projets de cantines scolaires », Revue Française d'Économie et de Gestion « Volume 3 : Numéro 4 » pp :221 -

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé

La présente recherche s'est proposée d'analyser le fonctionnement des cantines scolaires installées dans le cadre des projets de développement dans le département de l'Atacora au Bénin. A cet effet, un échantillonnage à choix raisonné basé sur une approche participative a permis de collecter les données auprès de 734 acteurs de 05 communes du département. Les données collectées ont été analysées grâce aux logiciels SPSS et Excel, et ont révélé que pour toutes les cantines scolaires implémentées au sein des écoles, il existe des comités de gestion composés de 6 membres en moyenne. Les comités mis en place sont confrontés à plusieurs difficultés liées au fonctionnement des cantines dont les principales sont les retards de livraison des vivres, la cherté de certaines denrées alimentaires, le non-paiement des frais de contribution par les parents, le bénévolat des cuisinières et l'effectif pléthorique des élèves, observables sur plusieurs jours parfois. Il en ressort aussi que l'avenir des cantines scolaires était hypothéqué par le retrait des PTF puisqu'elles ne fonctionnaient dans la grande majorité des cas que sur deux mois maximums après la fin de la période de mise en œuvre des projets. Si les cantines présentent de nombreux avantages et sont perçues par plusieurs acteurs du système comme une bouffée d'air frais (les parents qui sont soulagés par l'offre de repas dans une situation économique critique, les directeurs qui voient leur taux de scolarisation augmenter, la motivation des élèves à être à l'école, etc.), il n'en demeure pas moins que la grande majorité des acteurs trouve la participation des OSC dans le processus d'implémentation des cantines scolaires quasi nulle. La participation active de la société civile dans le processus d'implantation des cantines scolaires selon ces derniers, induirait une bonne synergie d'actions entre les acteurs locaux et un fort engagement communautaire dans la mobilisation de ressources ; d'où l'effet immédiat de pérennisation des cantines.

Mots clés : Cantines scolaires, fonctionnement, participation, société civile, durabilité.

Abstract

This research proposed to analyze the functioning of school canteens installed in the framework of development projects in the Atacora department of Benin. For this purpose, a purposive sampling based on a participatory approach was used to collect data from 734 actors in five communes of the department. The data collected was analyzed using SPSS and Excel software, and revealed that for all school canteens implemented in schools, there are management committees composed of 6 members on average. The committees in place are faced with several difficulties related to the operation of the canteens, the main ones being delays in the delivery of food, the high cost of certain foodstuffs, the non-payment of contribution fees by parents, the voluntary nature of the cooks and the overcrowding of the schools, which can sometimes be observed over several days. It also emerged that the future of the school canteens was jeopardized by the withdrawal of the TFPs, since in the vast majority of cases they were only operational for a maximum of two months after the end of the project implementation period. Although the canteens have many advantages and are perceived by several actors in the system as a breath of fresh air (parents who are relieved by the offer of meals in a critical economic situation, principals who see their enrolment rate increase, the motivation of students to attend school, etc.), the fact remains that the vast majority of actors find the participation of CSOs in the process of implementing school canteens to be almost nil. The active participation of civil society in the process of implementing school canteens, according to these actors, would lead to a good synergy of actions between local actors and a strong community commitment in the mobilization of resources; hence the immediate effect of making the canteens sustainable.

Keywords : School canteens, Functioning, Participation, Civil Society, Sustainability.

Introduction

Les programmes d'alimentation scolaire consistent à délivrer des aliments, sous forme de repas ou de rations aux apprenants ou leur famille, en vue d'atteindre, entre autres, des objectifs éducatifs. Selon Krouélé (2017), la cantine est un service d'émulation qui contribue à améliorer les résultats scolaires et le taux de fréquentation des classes. L'alimentation scolaire constitue donc un facteur décisif dans la création et la promotion d'un environnement propice à l'apprentissage des élèves¹ (Codero, 2015). Pour Diagne *et al.* (2013), les programmes de cantines scolaires permettent une amélioration significative des performances académiques des élèves. En effet, une mauvaise nutrition pendant la moyenne enfance a pour conséquence entre autres un système immunitaire déficient, une morbidité plus élevée et une dégradation de la cognition ; lesquelles compromettent les performances à l'école et entraînent l'absentéisme, le redoublement ou l'abandon scolaire (Bouterakos, et al., 2021). Ainsi, en l'absence d'une alimentation et d'une nutrition adéquates, les enfants auront inévitablement plus de difficultés à apprendre (Codero, 2015). La mise en place des cantines scolaires au sein des écoles est une volonté manifeste de plusieurs États à contribuer à l'atteinte des Objectifs de Développement Durable, notamment ceux liés à l'accès à l'Éducation et à l'égalité des sexes en vue de lutter contre la déscolarisation des enfants et surtout des filles (Krouélé, 2017). Le fonctionnement des cantines scolaires fait appel à une diversité d'acteurs dont les rôles et responsabilités varient en fonction de leurs importances relatives et de leur niveau d'implication dans le système. La présente recherche vise à analyser le fonctionnement des cantines scolaires dans le département de l'Atacora au Bénin. Les résultats issus de cette recherche renseignent sur le fonctionnement des cantines scolaires dans les écoles primaires publiques durant et à la fin des projets de cantines scolaires, la perception des effets et impacts des projets de cantines scolaires dans la communauté, et celle des acteurs sur l'implication de la société civile au processus d'implémentation des cantines scolaires après une présentation succincte de la méthodologie utilisée.

1. Méthodologie

1.1. Zone de recherche

Le département de l'Atacora est situé à l'extrême Nord-Ouest du Bénin et regroupe les communes de Natitingou (Chef-lieu du Département), de Kérou, de Kouandé, de Péhunco, de

¹ D'autres facteurs étant la présence d'enseignants qualifiés et de manuels scolaires, l'adéquation des locaux, la composition des classes

Cobly, de Boukoubé, de Matéri, de Toucountouna, et de Tanguiéta.² Il est limité au Nord par le Burkina-Faso, au Sud par le département de la Donga, à l'Est par les départements de l'Alibori et du Borgou et enfin à l'Ouest par le Togo (figure 1). Dans le département de l'Atacora, il convient de noter une bonne avancée sur le plan des infrastructures scolaires dans les arrondissements. Car, un bon nombre de ses 348 villages et quartiers de ville disposent au moins d'une école primaire, et des collèges présents dans presque tous les arrondissements.

Figure 1 : Localisation géographique du département de l'Atacora.

Dans cette zone de recherche, trois techniques de collecte de données ont été utilisées à savoir : l'observation, l'entretien et l'enquête. Au total, 734 acteurs ont été enquêtés dans 05 communes du département que sont Toucountouna, Cobly, Natitingou, Matéri et Boukoubé à l'aide d'un échantillonnage au jugement ou à choix raisonné avec une approche participative.

² <https://decentralisation.gouv.bj/departement-de-latacora/> consulter le 21/07/2022

Tableau N°2 : Taille de l'échantillon

Unités d'enquête	Effectif
Ecoliers	500
Parents d'élèves	123
Directeurs d'école	50
Comités de gestion des cantines scolaires (CGCS)	50
ONG nationales	05
PAM, CRS et autres Partenaires Techniques et Financiers	06
TOTAL	734

3.2. Collecte et analyse des données

Une approche mixte (qualitative et quantitative) a été choisie pour collecter des informations sur le fonctionnement des cantines scolaires, la stratégie de développement durable des cantines scolaires, le rôle central de l'Etat, des collectivités locales, partenaires au développement et des organisations de la société civile dans la gestion pérenne et efficace des projets de cantines scolaires. A cet effet, les données qualitatives collectées sont constituées des enregistrements d'interviews, des observations et des notes personnelles prises sur le terrain avec un plan d'analyse permettant, pour chaque sujet abordé lors des entretiens, de recueillir les idées essentielles émises par les personnes enquêtées. Des petits rapports ont été rédigés à partir de ces notes de synthèse amendées. En ce qui concerne les données quantitatives, elles sont exportées dans deux logiciels statistiques appropriés (SPSS et Excel) et nettoyées. Pour leur analyse, ces logiciels ont permis de croiser les données et de produire tous les figures et tableaux nécessaires à l'analyse des différentes thématiques de l'enquête.

2. Résultats

2.1. Fonctionnement des cantines scolaires dans les écoles primaires publiques

Les données collectées et constats faits lors de cette recherche révèlent qu'il existe dans toutes les écoles bénéficiaires d'une implantation de cantine, un comité de gestion constitué de 5 à 8 membres (avec un effectif moyen de 6 membres) dont les directeurs d'écoles, les enseignants, les parents, les élèves, les représentants de groupements de producteurs locaux, etc. (voir tableau 1). Ces comités ainsi mis en place se veulent représentatifs des principaux acteurs intervenant dans le fonctionnement quotidien des cantines scolaires, de par leurs rôles et responsabilités.

Tableau N°2 : Effectif des comités de gestion

Communes	Minimum	Maximum	Moyenne	Ecart-type
Toucountouna	5	8	5,85714286	1,23145585
Cobly	5	7	5,78571429	0,80178373
Natitingou	5	8	6,42857143	0,93761446
Matéri	5	7	5,42857143	0,64620617
Boukoumbé	5	8	6,14285714	1,02710518

Source : Enquêtes terrain, 2022.

Les comités de gestion mis en place sont confrontés à des difficultés liées au fonctionnement des cantines scolaires. Ainsi, d'après la figure 2, 10% des enquêtés ont déclaré que chaque semaine les cantines scolaires souffraient de dysfonctionnement durant toute une journée contre 55% qui ont affirmé que quelque fois, ces dysfonctionnements s'étendaient sur deux jours. Si pour la plupart des enquêtés, les cantines ne sont pas inopérantes plusieurs jours par semaine, il arrive tout de même quelques fois qu'elles le soient sur 3 voire 5 jours.

Figure N°2 : Durée de dysfonctionnement des cantines scolaires dans les écoles

Source : Enquête terrain, 2022.

La figure suivante présente les causes du dysfonctionnement des cantines scolaires dans les écoles primaires publiques. Il en ressort que les principales causes du dysfonctionnement des cantines scolaires sont les retards de livraison des vivres, la cherté de certaines denrées alimentaires, le non-paiement des frais de contribution par les parents, le bénévolat des cuisinières et l'effectif pléthorique des élèves.

Figure N°3 : Raisons de dysfonctionnement des cantines scolaires dans les écoles

Source : Enquête terrain, 2022.

Si certains dysfonctionnements tels que les retards de livraison des vivres peuvent être corrigés, d'autres tel que la cherté des denrées alimentaires semble plus complexe parce que devant avoir une incidence budgétaire.

2.2. Durée et mode de fonctionnement des cantines à la fin des projets

L'analyse de la figure ci-dessous a révélé que les cantines scolaires ne perdurent pas trop longtemps à la fin des projets ou après le retrait des PTF ; leur durée de vie s'étend pratiquement que sur la durée de mise en œuvre du projet. En effet, plus de la moitié (56%) des directeurs d'école ont répondu de par leur expérience dans la gestion opérationnelle des cantines au sein des écoles, que les cantines durent très souvent moins d'un mois après la fin des projets.

Figure N°4 : Durée de fonctionnement des cantines scolaires à la fin des projets selon les enquêtés

Source : Enquêtes terrain, 2022

Nombreux sont ceux qui partagent cet avis avec les directeurs d'école : ce sont 69% des membres du comité de gestion des cantines et 75% des parents d'élève interrogés. Par conséquent, le point de vue incontestable et partagé communément par les directeurs, les membres du comité de gestion des cantines et les parents d'élève est le fait que la durée de vie des cantines scolaires n'est réduite qu'à la durée de mise en œuvre des projets.

Figure N°5 : Point de vue des enquêtés sur le mode de fonctionnement des cantines après la fin des projets.

Source : Enquêtes terrain, 2022

Les analyses précédemment faites sur la durée des cantines après le retrait des PTF, ont permis de comprendre qu'à la fin des projets de cantines scolaires, ces dernières restent fonctionnelles pratiquement pendant un mois et s'étendent quelques fois sur 2 mois au plus. A cet effet, l'analyse de la figure ci-dessous révèle que pendant cette courte durée de fonctionnement, les cantines fonctionnent avec le dernier approvisionnement de vivres reçu au cours de la mise en œuvre des projets. Et quelques fois, avec les vivres produits par des jardins scolaires et les contributions financières et en nature venant de la communauté notamment des parents d'élèves. Ce qui signifie que l'arrêt total du fonctionnement des cantines scolaires est conditionné par la disponibilité des denrées alimentaires et l'engagement des acteurs impliqués dans la chaîne de gestion des cantines notamment des collectivités territoriales face aux défis de pérennisation de ces cantines implantées au sein des écoles.

2.3. Perception des acteurs sur les effets et impacts des projets de cantines scolaires dans la communauté

Les cantines scolaires présentent plusieurs avantages selon les différents acteurs enquêtés. Les entretiens réalisés avec les responsables des associations de parents d'élèves ont permis de comprendre que l'inscription, la fréquentation et la rétention scolaire des enfants dépendent

étroitement des moyens financiers des parents même si l'école primaire publique est gratuite au Bénin. L'une des raisons évoquées par les parents est la longue distance qui sépare les hameaux et les écoles dans la plupart des villages ciblés. Aussi, les parents ont-ils exprimé que les enfants n'ont pas toujours la possibilité d'emporter des collations et doivent revenir à la maison à midi pour manger. La faim et l'état de fatigue qui découlent de cette situation, alimentent la faible inscription et fréquentation des enfants à l'école et les cas d'abandons scolaires.

« Le manque de moyens financiers des parents, amène bon nombre d'entre nous à inscrire les enfants en apprentissage ; d'où les cas d'abandons scolaires. Aujourd'hui, les cantines scolaires ont permis de régler beaucoup de problèmes. Les enfants sont plus inscrits aujourd'hui que les années précédentes dans les écoles...par exemple, un parent qui a quatre enfants au cours primaire et qui dépensait 600 francs par jour pour l'alimentation de ses enfants, ne dépense aujourd'hui que 200 francs pour satisfaire ces enfants. », Secrétaire bureau APE, Matéri.

Figure N°6 : Avantages des cantines pour les parents.

Source : Enquête terrain, 2022.

Le premier avantage est le fait que les cantines aident les parents à nourrir leurs enfants et ce faisant, les parents font de l'économie. Il y a lieu de souligner aussi que les cantines scolaires motivent les parents à maintenir les enfants à l'école du fait que 46% des enquêtés perçoivent la cantine comme un soulagement des charges du ménage. D'autres avantages existent ; grâce à la cantine scolaire, les parents sont moralement soulagés d'envoyer leur enfant à l'école. Elle contribue aussi à l'amélioration de la performance des enfants.

L'analyse de la figure ci-dessous révèle que les parents d'élèves enquêtés ont souligné la réduction du risque de décrochage, la motivation des enfants à fréquenter l'école/les cours et l'amélioration de leurs performances en classe comme effet des cantines scolaires sur leurs

enfants. En effet, la quasi-totalité des parents interrogés ont estimé que la cantine scolaire renforce la motivation des enfants à être à l'école, et donc leurs performances.

Figure N°7 : Effets des cantines scolaires sur les élèves du point de vue des parents d'élèves

Source : Enquête terrain, 2022.

Du point de vue des directeurs d'écoles, 84% d'entre eux estiment que les cantines scolaires améliorent le rendement scolaire, le taux d'assiduité et le taux de scolarisation des élèves au sein de leur établissement. Cela est particulièrement vrai pour les taux de fréquentation (100%), où la majorité des unités interrogées estiment que les cantines scolaires améliorent davantage la scolarisation des enfants notamment des filles.

Figure N° 8 : Effets des cantines scolaires de point de vue des directeurs d'école par commune.

Source : Enquête terrain, 2022.

2.4. Perception des acteurs sur l'implication de la société civile au processus d'implémentation des cantines scolaires

Certains acteurs interrogés sur leur perception de la participation des OSC dans le processus d'implémentation des cantines scolaires ont affirmé que l'implication des OSC est quasi nulle. Il s'agit de 59% des membres CGCS, 82% des responsables d'ONG et 75% des parents d'élèves. Les Directeurs (69%) et les enseignants (42%) quant à eux estiment l'implication de la société civile faible et non très faible voire nulle contrairement aux acteurs susmentionnés. Une catégorisation de ces acteurs permet de montrer que les principaux acteurs concernés au

niveau de la société civile, notamment les responsables d'ONG et les parents d'élèves sont donc ceux qui estiment l'implication des OSC quasi nulle dans le processus d'implantation des cantines scolaires.

Figure N° 9 : Appréciation de l'implication des OSC dans le processus d'implantation des cantines scolaires par les enquêtés.

Source : Enquête terrain, 2022.

Ces deux acteurs représentant la société civile et directement concernés sont plus à même d'évaluer de façon plus ou moins exacte, leur degré d'implication dans le processus parce qu'ils sont plus au parfum des réalités.

Quels sont les potentiels problèmes résultant de la faible implication des OSC nationales dans le processus d'implantation des cantines scolaires ?

Figure N° 10 : Potentiels problèmes soulevés par les enquêtés émanant de la faible implication des OSC nationales dans le processus d'implantation des cantines scolaires.

Source : Enquête terrain, 2022.

Pour presque tous les acteurs (93%), le manque de coordination au niveau des acteurs constitue le principal problème résultant de la faible implication des OSC nationales dans le processus d'implantation des cantines scolaires. Viennent ensuite la faible mobilisation sociale (82%), la difficulté d'approvisionnement en produits locaux (79%), la faible prise en compte des réalités socioculturelles des populations (69%) et l'utilisation quasi-inexistante des documents de gestion (62%). Les ONG de par leurs actions au plan communautaire, sont plus proches des communautés et de leurs réalités que les autres acteurs étatiques ou internationaux. Puisqu'elles travaillent à la base, elles se révèlent être des acteurs-clés pour prendre en compte efficacement les besoins des communautés et œuvrer à leur satisfaction. De même, leur implication à un degré plus élevé aurait un effet plus que significatif sur la synergie d'actions entre acteurs pour l'atteinte des objectifs. Elle permettrait de susciter une plus forte mobilisation communautaire en touchant spécifiquement les acteurs-clés de la communauté à même de favoriser le fonctionnement du processus et sa pérennisation.

Figure N° 11 : Conséquences de la faible implication des OSC dans le système d'implantation des cantines scolaires

Source : Enquête terrain, 2022.

La figure ci-dessus présente les conséquences découlant de la faible implication des OSC dans le système d'implantation des cantines scolaires. De l'analyse de cette figure, il ressort que la principale conséquence résultant de la faible implication des OSC selon presque tous les acteurs enquêtés est la fermeture précoce des cantines (96%). De même, une faible implication des OSC engendrait également une faible mobilisation des ressources pour la pérennité des cantines (72%) et une faible contribution à l'économie nationale (69%).

Figure N° 12 : Potentiels effets de la participation active des OSC dans le processus d'implantation des cantines scolaires

Source : Enquête terrain, 2022.

La figure ci-dessus présente les effets potentiels de la participation active des OSC dans le processus d'implantation des cantines scolaires. Il en ressort que pour 88% des acteurs interrogés, la participation active de la société civile dans le processus d'implantation des cantines scolaires induirait une bonne synergie d'actions entre les acteurs locaux et pour 84% d'entre eux, un fort engagement communautaire dans la mobilisation de ressources. D'où l'effet immédiat de pérennisation des cantines (70%). Les ONG agiront comme un vecteur commun qui pourra mobiliser les gens à travailler ensemble lorsqu'elles veulent mettre en place des solutions communautaires à des problèmes de service public.

3. Discussion

Le principal programme en cours actuellement au Bénin dans le cadre de la promotion des cantines scolaires est le Programme National d'Alimentation Scolaire Intégrée (PNASI). Comme tous les autres projets antérieurs exécutés pour la promotion des cantines scolaires, ceux d'aujourd'hui continuent de rencontrer certains problèmes surtout en termes de pérennisation des acquis après le retrait des PTF. C'est à cet effet que la présente recherche vise à analyser le fonctionnement des cantines scolaires installées par les projets de développement dans les écoles primaires publiques du département de l'Atacora au Bénin.

Fonctionnement des cantines scolaires dans les écoles primaires publiques

Les résultats issus de cette recherche ont révélé que pour la gestion locale des cantines scolaires, un comité de gestion des cantines est mis en place au sein de chaque école. Ce comité de gestion est constitué de 5 à 8 membres selon l'école (avec un effectif moyen de 6 membres) dont les directeurs d'écoles, les enseignants, les parents, les élèves, les représentants de groupements de producteurs locaux, etc. Ces résultats sont en parfaite concordance avec les travaux récents de Abitor, et al. (2021), de Saka (2019), et de Moumouni & Abdourahande (2020) ainsi que les

travaux de Diagne, et al. (2012) et de Magee (2013). Aussi, il a été révélé dans le cadre de cette recherche que les comités de gestion mis en place sont confrontés à des difficultés liées au fonctionnement des cantines scolaires. En effet, si pour la plupart des enquêtés, les cantines ne sont pas inopérantes plusieurs jours par semaine, il arrive tout de même quelques fois qu'elles le soient sur 3 voire 5 jours. Ce dysfonctionnement des cantines est causé par les retards de livraison des vivres, la cherté de certaines denrées alimentaires, le non-paiement des frais de contribution par les parents, le bénévolat des cuisinières et l'effectif pléthorique des élèves. Si certains dysfonctionnements tels que les retards de livraison des vivres peuvent être corrigés, d'autres tel que la cherté des denrées alimentaires semble plus complexe parce que devant avoir une incidence budgétaire. Ces résultats de la recherche corroborent avec les travaux de Accrombessy (2018) au Bénin où, il a été révélé que le retard dans le transfert des fonds ou dotations entraîne une difficulté de fonctionnement des cantines avec éventuellement un effet négatif sur la qualité et la quantité des repas servis. De même, dans les travaux de Krouélé (2017) portés sur les cantines scolaires en Côte d'Ivoire, il a été révélé que les premières difficultés des cantines scolaires sont relatives à l'irrégularité et les retards dans l'approvisionnement des cantines et aussi, les denrées convoyées dans les cantines arrivent souvent après leur date de péremption et sont donc impropres à la consommation.

Par ailleurs, pour des questions d'efficacité et de durabilité, il est nécessaire que les cuisinières reçoivent une rémunération qu'elles pourront justifier et pour laquelle elles pourraient être soumises à des sanctions en cas de contre-performance ou de non fourniture de résultats. En outre, la réouverture des cantines scolaires a pour conséquence le retour massif des élèves vers les classes pour bénéficier au moins du repas de la journée. Cette situation bouleverse les prévisions et entraîne parfois une inefficacité dans la fourniture des repas. Pour presque toutes les cuisinières, le travail qu'elles réalisent est éprouvant et les laisse dans l'impossibilité de conduire d'autres activités dans l'après-midi. A cet effet, il est difficile de les retenir car, elles se retrouvent acculées par ce bénévolat qui leur prend tout le temps et ne leur permet pas de vaquer à d'autres occupations, lesquelles pourraient être lucratives. Ce résultat de cette recherche est en parfaite concordance avec celle de Krouélé (2017) en Côte d'Ivoire, où il a été mentionné qu'une cantinière recevait en fait 5 FCFA par repas servi et pour 100 rationnaires cela lui faisait 500 FCFA pour la journée de travail, ce qui est dérisoire.

Durée et mode de fonctionnement des cantines scolaire après la fin des projets

Des résultats de cette recherche, il ressort également que les cantines scolaires installées par les projets de développement ne perdurent pas trop longtemps à la fin des projets ou après le retrait

des PTF ; leur durée de vie s'étend pratiquement sur un mois et quelques fois sur 2 mois au plus après le retrait des bailleurs. Pendant cette courte durée de fonctionnement, les cantines fonctionnent avec le dernier approvisionnement de vivres reçu au cours de la mise en œuvre des projets d'implantation des cantines scolaires. Et quelques fois, avec les vivres produits par des jardins scolaires et les contributions financières et en nature venant de la communauté notamment des parents d'élèves. Dans une autre option d'analyse, on pourrait aussi conclure que l'arrêt total du fonctionnement des cantines scolaires est conditionné par la disponibilité des denrées alimentaires et l'engagement des acteurs impliqués dans la chaîne de gestion des cantines notamment des collectivités territoriales et des organisations de la société civile à faire face aux défis de pérennisation de ces cantines implantées au sein des écoles. Ces résultats sont conformes aux travaux de Magee (2013) et de Chépeau, et al. (2018). Pour ce dernier auteur, l'autoproduction et/ou la participation en nature des familles permettront d'assumer une grande partie des besoins après le retrait des PTF. De même, c'est au regard de ces constats sur la durabilité des cantines que Magee (2013) dans ses travaux portés sur les cantines scolaires au Bénin, a estimé que les membres des associations des parents d'élèves et les dirigeants des écoles notamment les directeurs d'écoles et les enseignants sont des personnes essentielles pour assurer la durabilité des cantines scolaires au sein de leur école. Ce qui selon Djagba (2017), doit être aussi du ressort des ONG locales intervenant dans la promotion des cantines.

Implication de la société civile au processus d'implémentation des cantines scolaires

Les résultats issus de cette recherche font ressortir aussi la place importante des organisations de la société civile dans le processus d'implantation des cantines scolaires alors que leur implication effective dans ce processus est en réalité quasi nulle. Pour presque tous les acteurs interrogés, le manque de coordination au niveau des acteurs constitue le principal problème résultant de la faible implication des OSC nationales dans le processus d'implantation des cantines scolaires. Viennent ensuite la faible mobilisation sociale, la difficulté d'approvisionnement en produits locaux, la faible prise en compte des réalités socioculturelles des populations et l'utilisation quasi-inexistante des documents de gestion. Ces problèmes ont pour conséquence : la fermeture précoce des cantines, la faible mobilisation des ressources pour la pérennité des cantines et une faible contribution à l'économie nationale. Ces résultats corroborent les travaux de plusieurs autres auteurs dont ceux de Djagba (2017), de Magee (2013), de Chépeau, et al. (2018) où la participation active des organisations de la société civile dans le processus d'implantation des cantines scolaires est fortement recommandée. Cette capacité des organisations de la société civile à accompagner les services publics dans la

durabilité de ces interventions a été démontrée dans plusieurs travaux tels que ceux de Efras (2012) ; Premchander (2005) et de Zufferey (2011). A cet effet, il convient selon la Banque Africaine de Développement, de promouvoir la participation à n'importe quelle étape du cycle du projet, mais on a plus de chance d'atteindre des résultats significatifs si les parties prenantes plus proches des populations sont consultées durant la conception du projet et si les objectifs, les structures, les procédures et les budgets sont conçus en vue de promouvoir leur participation.

Conclusion

Cette recherche avait pour but d'analyser le fonctionnement des cantines scolaires installées dans le cadre des projets de développement dans le département de l'Atacora au Bénin. Elle s'est intéressée aux acteurs intervenant dans le système, à leurs implications et à leurs perceptions de l'implication des OSC dans les projets de cantines scolaires, puis aux difficultés liées au fonctionnement des cantines scolaires. Elle a permis de mettre en relief, les difficultés de gestion des cantines scolaires après le retrait des PTF et la faible participation de la société civile au processus d'implémentation des cantines scolaires dont l'effet immédiat est la difficulté de pérennisation des actions se traduisant par la fermeture précoce des cantines et la faible mobilisation des ressources pour leur fonctionnement. L'implication des différents acteurs à toutes les étapes du processus joue en effet un rôle primordial dans l'efficacité et la durabilité des projets de promotion de l'alimentation scolaire. La participation fait naître un engagement utile dans la démarche de pérennisation du processus de cantines scolaires et devrait être suscitée au niveau de la société civile dès l'identification de l'idée de projet. De même, la prise en compte effective des idées et besoins de tous les acteurs intervenant dans le système des projets de cantines scolaires permettrait à terme de renforcer leur engagement à l'atteinte de résultats significatifs au niveau des projets et de faciliter la pérennisation des acquis.

BIBLIOGRAPHIE

Abitor, K., Nasser, L. & Akologbo, G., 2021. *Etude de faisabilité de l'approvisionnement des cantines scolaires en produits locaux au Togo et au Bénin*, Cotonou: etd.

Accrombessy, F., 2018. *Enquête de suivi itératif du fonctionnement des cantines scolaires au Bénin*, Cotonou, Bénin: The world bank.

Bouterakos, M., Doura, M., Hambayi, M. & Bundy, D., 2021. *Importance des programmes de cantines scolaires pour soutenir la nutrition des enfants d'âge scolaire, particulièrement pendant la pandémie de COVID-19.* [En ligne] Available at:

www.ennonline.net/fex/66/desprogrammesdecantinesscolairesdesenfantsdâgescolaire

[Accès le 18 Février 2023].

Chépeau, C., Bellemlih, E. & Bourgeault, S., 2018. *Mise en place et gestion des cantines scolaires*. s.l.: La Guilde.

Codero, M., 2015. *Sécurité alimentaire et moyens d'existence..* s.l., Terre des hommes – aide à l'enfance..

Djagba, A., 2017. *Avenir des cantines scolaires dans la commune de Sô-Ava face aux défis du développement durable..* Cotonou, s.n., pp. 37 - 40, s.n.

Diagne, A., Sokhna, O., Diallo, F. L. & Moustapha Lo, M., 2012. *Evaluation de l'impact des programmes de cantines scolaires sur les performances des écoles primaires rurales au Sénégal*, Dakar: CRES.

Efros, D., 2012. DES « Approches participatives » aux processus d'empowerment : Quelle autodétermination des conditions d'un développement ?.. *Ergologia*, Volume Issue 6, pp. 41-114..

FAO & PAM, 2018. *Home-grown school feeding: Ressource framework*. s.l.:s.n.

Krouélé, T., 2017. Lutte Contre La Déscolarisation Dans L'enseignement Primaire : Les Cantines Scolaires En Côte d'Ivoire. *European Scientific Journal*, 13(35), pp. 234-235.

Magee, M., 2013. *Cantines scolaires au Bénin pour améliorer l'inscription et la rétention des élèves en partenariat avec les associations de Parents d'élèves*, Bénin: Catholic Relief Services..

Moumouni, I. & Abdourahande , M. M., 2020. Incidence de la cantine scolaire sur le maintien : une étude de l'expérience du PAM à l'école du village de Banikosseye, commune rurale de Tagazar. *Série A-FLASH*, pp. 171-193.

PAM, 2020. *La situation de l'alimentation scolaire dans le monde 2020*, Rome: Programme Alimentaire Mondial.

Premchander, S., 2005. *Impacts des partenariats de développement Nord-Sud : Perspectives d'une ONG du Sud.*, s.l.: Echos du COTA.

Saka, A. A., 2019. *Effets du programme des cantines scolaires sur la performance des apprenants des écoles primaires publiques d'Adjarra au Bénin*, Porto novo: CEREID.

Zufferey, J., 2011. *Introduction a la société civile et aux ONG*, s.l.: s.l.: © ise, unige.